

RAQAMLI VA IJTIMOY MEDIA MARKETING VA UNING IMKONIYATLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Informatika va uni o'qitish kafedrasini mudiri

Abdusalilova Munisa Kamoliddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti MI.2-23 talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499629>

Annotatsiya: Texnologiyalar rivojlanayotgan bugungi jarayon marketingi, ayniqsa, ijtimoiy media marketingi har qanday biznesning rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi. Ushbu maqolada uning turli usullari haqida ko'proq ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, ijtimoiy media, bozor tadqiqoti, ijtimoiy tinglash, ijtimoiy nashriyot, ijtimoiy tarmoq, interaktivlik, maqsadli reklama, keng auditoriya, arzon narx, tezkor natijalar.

Abstract: In today's evolving technology era, digital marketing, especially social media marketing, is a key factor for the success of any business. This article provides more information about its possibilities and various methods.

Keywords: digital marketing, social media, market research, social listening, social publishing, social networking, interactivity, targeted advertising, large audience, low cost, fast results.

Marketing - bu mahsulot yoki xizmatlarni tadqiq qilish, rejalashtirish, amalga oshirish, ilgari surish va sotish faoliyati yoki faoliyati. Raqamli marketing - bu mahsulot yoki xizmatlarni raqamli kanallar orqali ilgari surish jarayoni. Raqamli marketing orqali siz geografik chegaralardan qat'i nazar, butun dunyo bo'ylab mijozlarga murojaat qilishingiz mumkin. Raqamli marketingning asosiy maqsadi maqsadli auditoriyaga erishish va ular bilan munosabatlarni o'rnatishdir. va biznes maqsadlariga erishish orqali biznes o'sishini rag'batlantirish.

Ijtimoiy media marketingi asoslari.

Ijtimoiy media foydalanuvchilarga kontent yaratish, kontent almashish yoki ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok etish imkonini beruvchi aloqa vositasidir. Ijtimoiy media marketingi cheksiz yangi o'rganish algoritmlari bilan o'rgatilgan taniqli sohadir. Kuchli ijtimoiy media marketing strategiyasi ijtimoiy medianing o'ziga xos xususiyatlarini o'z ichiga olishi, shuningdek, brendni kuzatish va reklama qilish usullaridan foydalanishi kerak. Bu shuni anglatadiki, kuniga 2 ta tvit yozish strategiyasi butun ijtimoiy tarmoq strategiyasini qamrab olmaydi. To'liq strategiya quyidagi vositalar va metodologiyalarni o'z ichiga oladi:

bozor tadqiqotlari - yaxshi tadqiqot o'tkazish, auditoriyani tushunish va muloqot qilish uchun ma'lumot to'plash;

ijtimoiy tinglash - tomoshabinlaringizning bevosita so'rovlarini, shu jumladan mijozlarga xizmat ko'rsatish yoki savdo so'rovlarini kuzatish va ularga javob berish.

ijtimoiy nashriyot - mijozlaringizga xabardorlik va qadr-qimmatni ta'minlaydigan kontentni rejalashtirish va nashr etish, jumladan, qanday qilish usullari, guvohliklar, fikrlarni boshqarish, mahsulot sharhlari, yangiliklar va hattoki o'yin-kulgi.

ijtimoiy media - ta'sirchanlar, istiqbollar, mijozlar va xodimlarga ta'sir qilishni oshiradigan strategiyalar bilan faol ishtirok eting.

Raqamli marketingning asosiy afzalliklari:

- **Keng auditoriya:** Raqamli marketing orqali siz geografik chegaralardan qat'iy nazar butun dunyo bo'ylab mijozlarga murojaat qilishingiz mumkin.

- **Maqsadli reklama:** Ijtimoiy media platformalarida maqsadli reklama orqali siz mahsulotingiz yoki xizmatigingizga qiziqqan aniq demografik guruhlarni nishonlashingiz mumkin. Bu sizga reklama byudjetini samarali sarflash imkonini beradi.

- **O'lchash va tahlil qilish:** raqamli marketing kampaniyalarini o'lchash va tahlil qilish juda oson. Siz e'lonlaringiz samaradorligini kuzatishingiz va kerakli o'zgarishlarni amalga oshirishingiz mumkin.

- **Arzon narx:** Raqamli marketing an'anaviy marketing usullaridan ancha arzon. Siz byudjetingizga mos keladigan turli xil marketing vositalarini tanlashingiz mumkin.

- **Interaktivlik:** Ijtimoiy media platformalari mijozlaringiz bilan muloqot qilish imkonini beradi. Siz ularning fikr-mulohazalarini tinglashingiz, savollariga javob berishingiz va mahsulot yoki xizmatigingiz haqida ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin.

- **Tezkor natijalar:** Raqamli marketing kampaniyalari darhol natijalar beradi. Siz marketing harakatlarining ta'sirini tezda ko'rishingiz va o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin.

Raqamli va ijtimoiy media marketing strategiyalari keng farq qilishi mumkin va maqsadli auditoriya, byudjet, biznes maqsadlari va boshqa omillarga bog'liq. Biroq, barcha samarali strategiyalar quyidagi umumiy elementlarga ega:

- **Qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO):** Qidiruv natijalarida yuqori o'rinni egallash uchun veb-saytingizni optimallashtiring.

- **Ijtimoiy media marketingi:** Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube kabi platformalarda kontent yaratish va tarqatishdir.

- **Pulli reklama (PPC):** Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads kabi platformalar orqali pullik reklama kompaniyalarini olib borish.

- **Elektron pochta marketingi:** mijozlar bilan muloqot qilish va ularni yangi mahsulotlar va takliflar haqida xabardor qilish uchun elektron pochtdan foydalanish.

- **Kontent marketingi:** Blog postlari, videolar, infografika va boshqalar kabi qiziqarli va foydali kontent yaratish orqali auditoriyangizni jalb qiling.

Yuqoridagilar umumiy strategiyaning asosiy elementlari hisoblanadi. Muvaffaqiyatli raqamli va ijtimoiy media marketing strategiyasini yaratish uchun siz o'zingizning biznesingizning o'ziga xos ehtiyojlari va maqsadlarini hisobga olishingiz kerak. Doimiy monitoring va moslashuvchanlik muhimdir. Raqamli media brendlarga o'z mahsulotlarini yoki xizmatlarini iste'molchilarga moslashtirilgan tarzda etkazib berishga yordam beradi. Ko'pincha samarasiz bo'lgan joriy sanoat amaliyoti sifatida keltirilgan beshta yo'nalish quyidagilardir: sekin urishlarga ustuvorlik berish, qidiruv va displeyni muvozanatlash, mobil aloqani tushunish, maqsadlilik, ko'rish imkoniyati, brend xavfsizligi va noto'g'ri trafik va platformalararo o'lchov.

Xulosa. Raqamli va ijtimoiy media marketingi zamonaviy biznes uchun ajralmas vosita hisoblanadi. Uning imkoniyatlari juda keng va har qanday biznesning muvaffaqiyatiga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Ammo muvaffaqiyatga erishish uchun siz marketing strategiyasini to'g'ri rejalashtirishingiz, maqsadli auditoriyangizni aniqlashingiz va ijtimoiy media platformalarini samarali ishlatishingiz kerak. Doimiy tahlil va optimallashtirish ham muhim ahamiyatga egadir.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

16. Qodirov, Farrux. "G'PON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." AXBOROT-KOMMUNIKACIYA TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).

17. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Rahmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 45-57.